

AGROLOGISTIKA TIZIMINIBG NAZARIY ASOSLARI VA UNI SHAKLLANTIRISH ZARURIYATI

Abdusherozova Madina Sodiqjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Menejment fakulteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20741095>

Annotatsiya. Ushbu maqolada agrologistika korxonalarining institutsional mohiyati, funksional tuzilishi va faoliyatining obyektiv zaruriyati kompleks tahlil etiladi. O'zbekistondagi agrologistika infratuzilmasining hozirgi holati rasmiy statistik ma'lumotlar asosida baholanib, ushbu korxonalarni tashkil etishning ob'yektiv zaruriyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: agrologistika, qishloq xo'jaligi, logistika tizimi, oziq-ovqat xavfsizligi, infratuzilma, ta'minot zanjiri.

Аннотация. В данной статье проведён научный анализ теоретических основ агрологистической системы, её институциональной сущности и функциональной структуры. Рассмотрена роль агрологистической инфраструктуры в процессах хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также обоснована объективная необходимость её развития. На основе статистических данных дана оценка современного состояния агрологистической системы Узбекистана и определены основные направления повышения её эффективности.

Ключевые слова: агрологистика, логистическая система, сельское хозяйство, цепочка поставок, логистическая инфраструктура, продовольственная безопасность, цепочка создания стоимости, транзакционные издержки.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the theoretical foundations, institutional essence, and functional structure of the agrolistics system. It examines the role of agrolistics infrastructure in the storage, transportation, and distribution of agricultural products and substantiates the objective necessity of its development. Based on statistical data, the current state of Uzbekistan's agrolistics system is assessed, and key directions for improving its efficiency are identified.

Keywords: agrolistics, logistics system, agriculture, supply chain, logistics infrastructure, food security, value chain, transaction costs.

Globalashuv sharoitida dunyo oziq-ovqat tizimlari misli ko'rilmagan o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda: iste'molchilar yuqori sifatli va xavfsiz mahsulotlarni talab qilayotgan bir paytda, millionlab kichik fermerlar bozorga kirish imkoniyatidan mahrum holda qolmoqda. Bu tizimli bo'shliqni bartaraf etish zarurati agrologistikani zamonaviy agrar iqtisodiyotning strategik bo'g'iniga aylantirdi. O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishdan tortib iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan zanjirni takomillashtirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida agro-logistika markazlarini rivojlantirish, mahsulotlarni saqlash va tashish tizimini modernizatsiya qilish hamda eksportga yo'naltirilgan qiymat

zanjirlarini shakllantirish vazifalari belgilab berilgan.¹ Shuningdek, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida qishloq xo‘jaligida yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash ustuvor vazifalar qatorida qayd etilgan.² Mamlakatda meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va eksport qilish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qabul qilinayotgan chora-tadbirlar ham agrologistika tizimining iqtisodiy va strategik ahamiyatini yanada oshirmoqda.³

Logistika tushunchasi dastlab XIX asrda harbiy sohada shakllandi. Shveysariyalik nazariyotchi Jomini 1834-yillarda uni qo‘shinlarni harakat qildirish va ta‘minlash san‘ati sifatida birinchi bo‘lib tizimli ta‘rifladi.⁴ Logistikaning iqtisodiy kategoriyaga aylangani XX asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi — Drucker logistikani “iqtisodiyotning qorong‘u qit‘asi” deb atab, uni ishlab chiqarish va marketing o‘rtasidagi ko‘prik sifatida ilmiy asoslab berdi.⁵ 1980–1990-yillarda Christopher va boshqa olimlar ishlarida ta‘minot zanjiri menejmenti konsepsiyasini shakllantirib, “raqobat endi alohida korxonalar emas, balki yaxlit ta‘minot zanjirlari o‘rtasida kechadi” degan tamoyil ilmiy asosga ega bo‘ldilar.⁶ Qishloq xo‘jaligi logistikasi 1990-yillarning o‘rtalarida alohida ilmiy yo‘nalish sifatida ajralib chiqdi. Van der Vorst va boshqa olimlar agrar ta‘minot zanjirlarini “yuqori noaniqlik, murakkab sifat o‘zgaruvchanligi va qattiq vaqt cheklovlariga ega tizimlar” sifatida tavsiflab, maxsus modellashtirish metodologiyasini ishlab chiqdi. Aynan shu nazariy zamin “agrologistika” tushunchasining mustaqil kategoriya sifatida shakllanishiga asos bo‘ldi.⁷

«Agrologistika» tushunchasining ilmiy ta‘rifi turli mualliflar tomonidan har xil talqin etilgan. 2014-yilda Reardon va Timmer agrologistikani «qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini dala chegarasidan yakuniy iste‘molchiga yetkazishga qadar bo‘lgan barcha logistik operatsiyalarni integrallashgan tarzda boshqarish tizimi» sifatida ta‘riflaydi.⁸ Van de Vorst esa agrologistika tizimini «ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi, savdogar va iste‘molchi o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiruv» deb tavsiflaydi.⁹

Ushbu ta‘riflarning umumiy yig‘indisi sifatida agrologistika korxonasini quyidagicha ta‘riflash mumkin: bu — qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining dastlabki ishlov berishdan tortib yakuniy tarqatishgacha bo‘lgan butun qiymat zanjirida saqlash, qayta ishlash, standartlashtirish, qadoqlash, sertifikatlash va taqsimlash xizmatlarini integrallashgan tarzda amalga oshiruvchi ixtisoslashgan iqtisodiy institut.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF–5853-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/4567337>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/5841063>

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi PQ–4575-son Qarori “Qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/4714632>

⁴ Jomini, A. H. (1838). *Précis de l'art de la guerre* [Harbiy san‘at haqida mulohazalar]. Anselin.

⁵ Drucker, P. F. (1962). The economy's dark continent. *Fortune*, 65(4), 103–270.

⁶ Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management* (5th ed., p. 3). Pearson Education. ISBN: 978-1292083797. Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25. <https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x>

⁷ Van der Vorst, J. G. A. J., Beulens, A. J. M., & van Beek, P. (2005). Modelling and simulating multi-echelon food systems. *European Journal of Operational Research*, 163(3), 794–815. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.11.025>

⁸ Reardon, T., & Timmer, C. P. (2014). Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy. *Global Food Security*, 3(2), 108–117. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2014.02.001>

⁹ Van der Vorst, J. G. A. J. (2000). *Effective food supply chains: Generating, modelling and evaluating supply chain scenarios* (Doctoral dissertation, Wageningen University, pp. 45–48).

Agrar mahsulotlar sanoat tovarlaridan tubdan farq qiluvchi to'rtta asosiy xususiyatga ega: Birinchidan, tez buziluvchanglik (perishability). Mangina va Vlachos kabi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, meva-sabzavot mahsulotlarining 60–80 foizi harorat nazoratisiz 24–72 soat ichida tijorat sifatini yo'qotadi.¹⁰

Ikkinchidan, mavsumiylik (seasonality). Ishlab chiqarish va iste'mol vaqtlari o'rtasida tarkibiy nomutanosiblik saqlaydi.

Uchinchidan, biologik o'zgaruvchanlik (biological variability). Tabiiy mahsulotlar shakli, o'lchami, rangi va kimyoviy tarkibi jihatidan farq qiladi — bu standartlashtirishni murakkablashtiradi.

To'rtinchidan, logistik xarajatlarning yuqori ulushi. Farahani va boshqalar olimlarning ilmiy tadqiqotlariga ko'ra, agrar mahsulotlarda logistika xarajatlari yakuniy narxning 30–50 foizini tashkil etadi — sanoat tovarlarida bu ko'rsatkich atigi 8–15 foiz.¹¹

O'zbekiston qishloq xo'jaligi O'rta Osiyodagi eng yirik agrar tizimlardan biri hisoblanib, iqlim xilma-xilligi tufayli keng nomenklaturali mahsulotlar yetishtirishga qodir. Biroq mavjud logistika infratuzilmasi ushbu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarishga imkon bermayapti.

1-Jadval

O'zbekiston agrologistikasining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari¹²

Ko'rsatkich	Qiyamat
Qishloq xo'jaligining YAIMdagi ulushi	27,4%
Qishloq xo'jaligida band aholi salmog'i	26,3%
Yillik qishloq xo'jaligi mahsuloti qiymati	23,8 mlrd. AQSh doll.
Meva-sabzavot ishlab chiqarish hajmi	21,3 mln. tonna
O'rtacha mahsulot yo'qotish darajasi	27–34%
Yillik yo'qotishlarning moddiy qiymati	1,4–1,8 mlrd. doll.
Qishloq xo'jaligi eksporti hajmi	2,1 mlrd. doll.

Jadval ma'lumotlari qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallashini ko'rsatadi. Biroq ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 27–34 foizigacha bo'lgan qismi saqlash va tashish jarayonlaridagi kamchiliklar sabab yo'qotilmoqda. Bu esa har yili 1,4–1,8 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelmoqda. Mazkur holat agrologistika tizimini rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi. Zamonaviy logistika infratuzilmasi mahsulot yo'qotishlarini kamaytirish, sifatni saqlash va eksport hajmini oshirish imkonini beradi. Natijada qishloq

¹⁰ Mangina, E., & Vlachos, I. P. (2005). The changing role of information technology in food and beverage logistics management. *Journal of Food Engineering*, 70(3), 331–335. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.09.033>

¹¹ Farahani, R. Z., Rezapour, S., Drezner, T., & Fallah, S. (2014). Competitive supply chain network design: An overview of classifications, models, solution techniques and applications. *Omega*, 45, 92–118. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.08.006>

¹² Jadval World Bank ,ILO ,O'zbekiston Statistika agentligi, FAO rasmiy saytlarining 2024-yilgi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

xo'jaligi mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi ortib, tarmoqning iqtisodiy samaradorligi yanada yuksaladi.

2-Jadval

O'zbekistonda sovutish infratuzilmasidagi tizimli defitsit¹³

Ko'rsatkich	Mavjud	Talab	Defitsit	Qondirilish %
Sovutish ombori sig'imi (mln. tonna)	0,92	3,80	2,88	24,2%
Muzlatish kamerasi sig'imi (ming tonna)	180	650	470	27,7%
Sovutgichli transport birliklari (dona)	1 240	4 800	3 560	25,8%
Standartlashtirilgan qadoqlash liniyalari	48	220	172	21,8%
Sifat sertifikatlash laboratoriyalari	23	85	62	27,1%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, sovutish infratuzilmasining barcha ko'rsatkichlari bo'yicha qondirilish darajasi 21–28 foiz oralig'ida qolmoqda — bu tizimli va tarkibiy defitsitning miqdoriy isbotidir. Ayniqsa, sovutgichli transport birliklarining 25,8 foiz darajasida qolishi mahsulotni saqlash sig'imi mavjud bo'lsa ham, ularni iste'mol markazlariga yetkazib berish imkoni juda cheklanli muammosini ko'rsatadi.

Agrologistika korxonalarining iqtisodiyotdagi o'zni va zaruriyatini izohlashda to'rt omilli modeldan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur model qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarishdan iste'molchigacha bo'lgan harakatida yuzaga keladigan asosiy iqtisodiy muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlarini qamrab oladi. Ushbu omillar agrologistika korxonalarining nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki agrar tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashdagi ahamiyatini ham ochib beradi.

Birinchi omil — bozor nomukammalligi. Qishloq xo'jaligi bozorlarida axborotning yetarli emasligi, narxlar bo'yicha ma'lumotlarning cheklanganligi va vositachilar sonining ko'pligi ishlab chiqaruvchi hamda iste'molchi manfaatlari o'rtasida nomutanosiblikni yuzaga keltiradi. Agrologistika korxonalarini mahsulot harakati va bozor axborotlarini markazlashtirish orqali ushbu nomutanosiblikni kamaytiradi.¹⁴

Ikkinchi omil — tranzaksiyon xarajatlar. Mahsulotni yig'ish, saralash, saqlash, tashish va sotish bilan bog'liq xarajatlar qishloq xo'jaligida yuqori ulushni tashkil etadi. Ayniqsa, mayda ishlab chiqaruvchilar uchun bu jarayonlarni mustaqil tashkil etish iqtisodiy jihatdan samarasiz hisoblanadi. Agrologistika korxonalarini ushbu operatsiyalarni yagona tizimga birlashtirib, xarajatlarni optimallashtiradi.¹⁵

¹³ Jadval ADB,FAO ,O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligining 2024-yilgi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

¹⁴ Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>

¹⁵ Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>

Uchinchi omil — qiymat zanjiri. Zamonaviy iqtisodiyotda mahsulot qiymati faqat uni yetishtirish jarayonida emas, balki saralash, qadoqlash, saqlash, qayta ishlash va marketing bosqichlarida ham shakllanadi. Shu sababli agrologistika korxonalarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga qo‘shimcha qiymat yaratish orqali ularning bozor qiymatini oshiradi.¹⁶

To‘rtinchi omil — oziq-ovqat xavfsizligi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining mavsumiy xususiyati mahsulot ta‘minotida uzilishlar va narxlarning tebranishiga sabab bo‘lishi mumkin. Agrologistika korxonalarida mahsulotlarni saqlash va hududlar bo‘yicha samarali taqsimlash orqali oziq-ovqat ta‘minotining uzluksizligini va barqarorligini ta‘minlaydi.¹⁷

Shunday qilib, mazkur to‘rt omil agrologistika korxonalarining iqtisodiy tizimdagi obyektiv zaruriyatini kompleks ravishda asoslab beradi va ularning qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishdagi strategik ahamiyatini namoyon etadi.

Xulosa

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida yuqori ishlab chiqarish salohiyati mavjud bo‘lsa-da, logistika infratuzilmasidagi tizimli cheklovlar sababli mahsulot yo‘qotishlari va qo‘shilgan qiymat zanjirining to‘liq shakllanmasligi kuzatilayotganini ko‘rsatdi. Bu holat agrar sektor samaradorligi va eksport imkoniyatlarini cheklamoqda. Ular ta‘minot zanjirini optimallashtirish, yo‘qotishlarni kamaytirish va qo‘shimcha qiymat yaratish orqali agrar tarmoq samaradorligini oshiradi. Shu bois agrologistika infratuzilmasini rivojlantirish agrar sektor barqarorligi va raqobatbardoshligini ta‘minlovchi asosiy yo‘nalish sifatida xulosa qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF–5853-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/4567337>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi PQ–4575-son Qarori “Qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/4714632>
4. Jomini, A. H. (1838). *Précis de l'art de la guerre* [Harbiy san'at haqida mulohazalar]. Anselin. Drucker, P. F. (1962). The economy's dark continent. *Fortune*, 65(4), 103–270.
5. Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management* (5th ed., p. 3). Pearson Education. ISBN: 978-1292083797.
6. Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25. <https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x>
7. Van der Vorst, J. G. A. J., Beulens, A. J. M., & van Beek, P. (2005). Modelling and simulating multi-echelon food systems. *European Journal of Operational Research*, 163(3), 794–815. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.11.025>

¹⁶ Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance* (pp. 33–61). Free Press. ISBN: 978-0684841465.

¹⁷ Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., & Toulmin, C. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. *Science*, 327(5967), 812–818. <https://doi.org/10.1126/science.1185383>

8. Reardon, T., & Timmer, C. P. (2014). Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy. *Global Food Security*, 3(2), 108–117. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2014.02.001>
9. Van der Vorst, J. G. A. J. (2000). *Effective food supply chains: Generating, modelling and evaluating supply chain scenarios* (Doctoral dissertation, Wageningen University, pp. 45–48).
10. Mangina, E., & Vlachos, I. P. (2005). The changing role of information technology in food and beverage logistics management. *Journal of Food Engineering*, 70(3), 331–335. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.09.033>
11. Farahani, R. Z., Rezapour, S., Drezner, T., & Fallah, S. (2014). Competitive supply chain network design: An overview of classifications, models, solution techniques and applications. *Omega*, 45, 92–118. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.08.006>
12. Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
13. Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
14. Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance* (pp. 33–61). Free Press. ISBN: 978-0684841465.
15. Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., & Toulmin, C. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. *Science*, 327(5967), 812–818. <https://doi.org/10.1126/science.1185383>
16. Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). *A handbook for value chain research* (pp. 25–38). IDRC. <https://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf>
17. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance* (pp. 27–35). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521397346
18. Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting* (pp. 52–56). Free Press. ISBN: 978-0029348208
19. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. <https://mininnovation.uz>
20. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). *Qishloq xo'jaligi: yillik statistik to'plam 2024*. <https://stat.uz/uz/official-statistics/agriculture>
21. Asian Development Bank. *Central Asia regional economic cooperation: Agricultural logistics development*. ADB. <https://www.adb.org/publications/central-asia-agricultural-logistics>
22. FAO. (2024). *The state of food and agriculture 2024: Financing to end hunger and malnutrition*. Food and Agriculture Organization. <https://doi.org/10.4060/cd0239en>
23. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_934107.pdf
24. World Bank. (2024). *Uzbekistan country economic memorandum: Pathways to agricultural competitiveness*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
25. OECD. (2023). *Agricultural policy monitoring and evaluation: Uzbekistan 2023*. <https://doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>
26. IFPRI. (2022). *Agricultural value chain analysis: Central Asia*. International Food Policy Research Institute. <https://www.ifpri.org>